

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 7 – JULIO 1997

La prueba penal en el juicio oral

Calificación de Jueces y Magistrados

**Normas sobre cuestiones prejudiciales
comunitarias**

§ 67.—RECURSO DE SUPPLICACION: NO CABE FRENTE A UN AUTO QUE DECLARA LA COMPETENCIA

Amparo Ruiz Ferri c. Administración del Estado (Ministerio de Defensa).

Tribunal Supremo (Sala de lo Social).

Sentencia de 16 de diciembre de 1996, recurso núm. 746/1996.

Social: Recurso de casación para unificación de doctrina (cobertura interina de plaza).

Magistrado Ponente: Marín Correa.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

La Sra. Ruiz Ferri presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social de Melilla en la que impugnaba la resolución de un concurso convocado por un organismo estatal para cubrir interinamente una vacante de técnico especialista de laboratorio. El Juzgado, tras dictar providencia de admisión a trámite de la demanda, dictó un Auto por el que declaraba la falta de jurisdicción de los Tribunales del orden social para conocer de la pretensión formulada. Dicho Auto fue recurrido en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, que inadmitió el recurso por considerar que el recurso procedente era el de reposición. Interpuesto el recurso de reposición, el Juzgado de lo Social dictó Auto estimatorio del mismo, reponiendo las actuaciones al momento de admisión a trámite de la demanda y citando a las partes para el acto del juicio. Este Auto fue entonces recurrido en suplicación por la Abogacía del Estado; recurso que fue desestimado por la Sala de lo Social de Málaga. Preparado y admitido el recurso de casación para unificación de doctrina y señalado día para deliberación, votación y fallo, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dictó una providencia por la que abrió un plazo común para que las partes y el Ministerio Fiscal alegaran acerca de la posibilidad de que el Auto del Juzgado de lo Social no fuera recurrible en suplicación. Evacuado el trámite, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dicta Sentencia en la que se enfrenta al tema del régimen de recursos existente en el proceso laboral frente a las resoluciones que se pronuncian sobre la jurisdicción y competencia objetiva de los Tribunales del orden social.

Fallo

Se declara que el Auto del Juzgado de lo Social que estimó la reposición presentada frente a la declaración de incompetencia del orden social no era recurrible en suplicación y se anulan las actuaciones practicadas a partir de la notificación de dicho Auto, debiendo continuar la tramitación del proceso.

Fundamento de Derecho

Primero: El presente Recurso de Casación para Unificación de Doctrina se dirige contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, que decidió Recurso de Suplicación interpuesto contra un Auto del Juzgado de lo Social de Melilla, auto que, a su vez, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el que había dictado el propio Juzgado, en términos del art. 5 LPL. La tramitación tuvo el siguiente desarrollo: Presentada la demanda, tras una primera providencia de admisión a trámite, el Juzgado de lo Social de Melilla dictó Auto en 11 de enero de 1993, mediante el cual de-

claraba la incompetencia del Orden Social de la Jurisdicción, por razón de la materia, ya que se accionaba contra la resolución de un concurso, convocado por un organismo estatal para cubrir una vacante de técnico especialista de laboratorio, con carácter de interinidad; y la pretensión se basaba en la impugnación de la puntuación otorgada a la demandante al no tenerse en cuenta los servicios prestados en un hospital de la Cruz Roja.

Segundo: Dicho auto fue recurrido en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, radicada en Málaga, quien dictó Auto el día 18 de marzo de 1994, mediante el cual inadmitía el

Recurso de Suplicación, declarando que el remedio procedente era el de reposición. Interpuesto recurso de esta naturaleza, el Juzgado dictó un Auto en 25 de julio de 1994, por el que dejaba sin efecto el recurrido y reponía a las actuaciones a la providencia de 1 de septiembre de 1993, que admitió la demanda a trámite, haciendo nuevo señalamiento, en el día 27 de septiembre de 1994, para celebrar el acto del juicio.

Tercero: Este Auto fue recurrido en suplicación ante la mencionada Sala de Málaga, quien ha dictado su Sentencia de 9 de noviembre de 1995, en la que desestima el Recurso de Suplicación y confirma el auto recurrido. Esta

sentencia es objeto del presente Recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que cita como contradictoria, las Sentencias de esta Sala 4.ª del Tribunal Supremo, de 21 de julio de 1992, y de 11 de marzo de 1993, en que se ha declarado la incompetencia del Orden Social de la Jurisdicción para conocer de pretensiones consistentes en impugnar el resultado de concursos celebrados por alguna Administración Pública, para seleccionar personal a contratar a su servicio.

Cuarto: *Esta Sala ya ha tenido ocasión de verse en la necesidad de omitir todo pronunciamiento sobre el fondo de un Recurso de Casación para Unificación de Doctrina, porque el Recurso de Suplicación interpuesto y decidido era improcedente a tenor de los preceptos que señalan cuáles son las resoluciones susceptibles de tal recurso extraordinario. Así, cuando la materia litigiosa era clasificación profesional, en Sentencias de 5, 17, y 25 de noviembre de 1993; cuando se trataba de la cuantía del subsidio correspondiente a una situación de incapacidad*

laboral transitoria, en Sentencia de 22 de febrero de 1994, recurso núm. 3112/1992; y cuando la cuantía no alcanzaba el mínimo de 300.000 pesetas en debate sobre diferencias de prestaciones, en Sentencia de 12 de febrero de 1994, recurso núm. 698/1993. En todos estos supuestos y para salvaguardar el orden público procesal, se declaraba la nulidad de los trámites referidos al Recurso de Suplicación y la firmeza de la resolución objeto de dicho recurso.

Quinto: En el presente supuesto, y tal y como ha quedado dicho, el auto dictado por el Juzgado resolvió un recurso de reposición, dejando sin efecto el auto así recurrido y reponiendo el procedimiento al momento de admitir a trámite la demanda. Contra este auto no procede recurso alguno, a tenor del art. 183.2 LPL, texto de 27 de abril de 1990, entonces vigente, pues la previsión del art. 188.4 de la misma Ley abre el cauce de la suplicación para el auto que resuelva la reposición contra el que declaró la incompetencia por razón de la mate-

ria, acto seguido de la presentación de la demanda; pero ha de entenderse cuando la reposición sea desestimada, con lo que se cierra el cauce procesal a la parte demandante; pero no cuando la reposición deja sin efecto aquella declaración de incompetencia y admite la demanda a trámite, pues así debe entenderse el art. 5 de la misma Ley procesal, que rige estas declaraciones, y cuyo núm. 4, únicamente abre los recursos «contra el auto de declaración de incompetencia», pero no contra el que declare la competencia, porque esta declaración defiere hasta la Sentencia el definitivo pronunciamiento que deba recaer.

Sexto: En virtud de lo expuesto, debe declararse que contra el auto del Juzgado, de fecha 25 de julio de 1994 no cabe Recurso de Suplicación, por lo que ha de declararse su firmeza y la nulidad de todas las actuaciones llevadas a cabo en atención al así interpuesto y tramitado, debiendo seguirse las actuaciones por el Juzgado de instancia, hasta su definitiva y correcta conclusión.

COMENTARIO

El interés de la presente Sentencia se centra en que examina el régimen de recursos procedentes en aquellos casos en que los Juzgados de lo Social, con base en el artículo 5 LPL, examinan de oficio su jurisdicción o su competencia objetiva sobre la pretensión formulada. Cuando, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, el Juzgado decide sobre su jurisdicción o sobre su competencia objetiva, frente al auto que dicte cabe claramente interponer recurso de reposición. Ahora bien, ¿qué recurso cabe frente al auto que resuelve ese recurso de reposición? Pues depende de cuál sea el sentido de la decisión del Juez. Si el Juez declara su incompetencia, frente al auto —que hace imposible la continuación del proceso— cabe recurso de suplicación (art. 189.4 LPL). Sin embargo, si el Juez declara su competencia, el auto no es recurrible de forma inmediata y separada en suplicación, sino que la alegación de incompetencia deberá hacerse valer en el recurso de suplicación que se interponga frente a la sentencia definitiva de la instancia (art. 189.1 e) LPL); suplicación que resulta posible contra toda sentencia de instancia que decida sobre la competencia, a los efectos de decidir sobre ésta, incluso aunque el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación. La Ley de Procedimiento Laboral contiene un tratamiento procesal razonable y coherente de la jurisdicción y de la competencia objetiva. Cuando sobre la jurisdicción o la competencia objetiva se ha decidido en sentencia, la Ley permite en todo caso el recurso de suplicación. Cuando se ha decidido con anterioridad a la sentencia, el acceso a la suplicación sólo se permite en aquellos casos en que el Juez se ha declarado incompetente. Por el contrario, si el Juez ha decidido afirmativamente sobre su jurisdicción o sobre su competencia antes de dictar sentencia, el legislador establece sabiamente que el recurso sobre dicha cuestión se difiera al que se presente frente a la sentencia. Evitar la recurribilidad separada de resoluciones interlocutorias ha sido siempre una de las técnicas procesales para obtener celeridad. Además, el hecho de que el Juez haya decidido, tras examinar la cuestión, que sí tiene jurisdicción o competencia objetiva, permite augurar que normalmente dicha decisión es correcta. Permitir una suplicación inmediata frente a la decisión en que el Juez de lo Social se declara competente supondría una ralentización inadmisiblemente del proceso laboral.

I. Díez-Picazo